

Д.Л. РОДЗИНСКИЙ

Диалектическая рациональность и ее связь
с метафизикой*

Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия рациональности в рамках современного синергетического подхода сближения конкурирующих философских мировоззрений. Целью работы становится попытка найти общие точки соприкосновения между двумя методами познания — метафизическим и диалектическим. Решая эту задачу, автор предлагает найти их общее основание, отталкиваясь от которого можно было бы вывести общее понятие рациональности, универсальная форма которого имела бы разное содержание в метафизике и диалектике. Гипотетический синтез когнитивного потенциала обоих методов должен привести не только к пониманию происхождения феномена рациональности, но и продемонстрировать механизм его перехода из метафизического мировоззрения в диалектическое. Основанием для поиска путей объединения онтогонистических полюсов в философских направлениях становится диалектический метод, основанный на законе единства и борьбы противоположностей и принципе дополнительности.

Ключевые слова: диалектика, метафизика, рациональность, идея, принцип, схема, структура, образ, истина, знание.

Abstract. The article is devoted to the study of the concept of rationality within the framework of the modern synergistic approach to the convergence of competing philosophical worldviews. The goal of the work is to try to find common points of contact between two methods of knowledge — metaphysical and dialectical. Solving this problem, the author proposes to find their common basis, based on which one could derive the general concept of rationality, the universal form of which would have different content in metaphysics and dialectics. A hypothetical synthesis of the cognitive potential of both methods should lead not only to an understanding of the origin of the phenomenon of rationality,

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Родзинский Д.Л. Диалектическая рациональность и ее связь с метафизикой // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 188—207. DOI:

but also to demonstrate the mechanism of its transition from a metaphysical worldview to a dialectical one. The basis for finding ways to unite ontologist poles in philosophical directions is the dialectical law of unity and the struggle of opposites and the principle of complementarity.

Keywords: dialectics, metaphysics, rationality, idea, principle, scheme, structure, image, truth, knowledge.

УДК 111
ББК 65в

Современная эпоха постмодернизма, связанная с универсализацией и глобализацией социального знания, требует когнитивного сближения разных отраслей и сфер во имя постижения истины. В результате гуманизации культуры происходит смягчение или размывание границ дисциплин и областей, которые веками не соприкасались друг с другом или, наоборот, находились в непримиримом соперничестве. Закон противоречия формальной логики, утверждающий, что «две отрицающих друг друга мысли не могут быть одинаково верными», XX в. дополнил принципом дополненности, который внес революционные изменения не только в неклассическую физику, но и в понимание феномена рациональности в целом. Одними из ярчайших тому примеров стали поиск примирения и стремление к конструктивному диалогу между двумя оппонентами — метафизическим методом познания и диалектическим, смысловым фокусом которых выступает понятие рациональности. Оно аккумулирует собой все когнитивные и коммуникативные усилия разных философских систем, демонстрируя их общие и отличительные черты. Гипотетическое сближение двух ранее непримиримых типов рациональности и методов их познания, на наш взгляд, во многом не только бы расширило философское мировоззрение, но и углубило бы видение мира, став локальной демонстрацией глобальной синергетики.

Задачей нашего исследования становится попытка найти такой универсальный механизм, с помощью которого могло бы осуществиться вековое стремление представителей двух полюсов философского мировоззрения объединить свои усилия в поисках единой для них рациональности. Необходимость решения этой задачи

выдвигалась и ранее, чаще в скрытой, но иногда и в явной форме в работах В.И. Метлова [8], М.А. Шестаковой [15, 141—148], Н.В. Поддубного [10], А.Л. Куиш [4, 176—184] и многих др. В.А. Лекторский в предисловии к изданию «Исторические типы рациональности» писал, что проблема рациональности по многим причинам сейчас является одной из центральных в современной философии, начиная с теории познания и философии науки до политической философии [3, 3].

Для решения поставленной задачи нам необходимо пройти три этапа. Первый из них будет связан с восстановлением понятия диалектической рациональности. На втором этапе мы проведем сравнительный анализ диалектической и метафизической рациональностей. Третий этап будет посвящен выявлению их общего механизма, объединяющее начало которого может сыграть роль синтеза, включающего в себя полюсы диалектического и метафизического методов рационального познания.

Вспомним, что диалектика — это философское мировоззрение, учение, исследующее закономерное развитие материи в основных формах ее существования: природе, мышлении, обществе и истории. Всем формам проявления материи — пространству, времени и сознанию, приписывается универсальная динамика развития спиралевидного движения, которое описывается тремя диалектическими законами с поясняющими их принципами и категориями, соподчиненность которых связана с диалектическим принципом иерархии. Материи в диалектике приписывается «свойство объективной реальности, данной человеку в ощущениях, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них» [5, 131]. В результате данного определения рождается понятие реальности в диалектике. Если материя — это объективная реальность, то сознание представляет собой субъективную реальность. Обе реальности становятся частным проявлением первого закона диалектики — единства и борьбы противоположностей. «Материализм в полном согласии с естествознанием берет за первичное данное материю, считая вторичным сознание, мышление, ощущение, ибо в ясно выраженной форме ощущение связано только с высшими формами материи, и в фундаменте самого здания материи можно лишь предполагать существование спо-

собности, сходной с ощущением» [7, т. 20, 39—40]. К такому выводу В.И. Ленин приходит, опираясь на суждения Ф. Энгельса, который полагал, что если поставить вопрос, «что же такое мышление и сознание, откуда они берутся, то мы увидим, что они — продукты человеческого мозга и что сам человек — продукт природы, развившийся в определенной среде и вместе с ней. Разумеется, в силу этого продукты человеческого мозга, являющиеся, в конечном счете, тоже продуктами природы, не противоречат остальной связи природы, а соответствуют ей...» [8, 34—35]. Так проявляет себя второй закон диалектики — закон перехода количественных изменений в качественные, в рамках которого мозг становится продуктом эволюционного развития материи.

В результате объединения феноменов материи и мозга в диалектическом материализме обнаруживается снятие деления разделов на онтологию и гносеологию, доказывающее их содержательное единство, которому присущи общие законы движения как внешнего мира, так и человеческого мышления. «Два ряда законов, — пишет Ф. Энгельс — по сути дела тождественны, а по своему выражению различны лишь постольку, поскольку человеческая голова может применять их сознательно, между тем как в природе, — а до сих пор большей частью и в человеческой истории — они прокладывают себе путь бессознательно...» [7, т. 21, 302]. Здесь сознание становится историческим феноменом, возникающим в результате развития высшей организации материи — человеческого мозга. В эволюции природы и истории человечества проявляет себя третий закон диалектики — закон двойного отрицания, в котором последовательность циклов, составляющих цепь развития, можно образно представить в виде спирали. «Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой фазе (“отрицание отрицания”), развитие, так сказать, по спирали, а не прямой линии» [5, 55]. Здесь каждый цикл выступает витком — как в эволюции природы, так и в общественном развитии. Тогда спираль станет символизировать цепь исторических циклов, запечатленных в генетической памяти коллективного бессознательного человечества. Освоенная часть исторической памяти принадлежит сфере сознания, неосвоенная ее область — бессознательному в виде архетипов, которые потенциально превращают каждого потомка в

культурную вершину его предков [7, т. 1, 414]. Благодаря такой картине мы получаем еще более точное определение марксистской диалектики «в самом кратком выражении — всеобщие законы отражения бытия в мышлении. ...Диалектика и есть наука о процессе отражения внешнего мира (природы и истории) в человеческом мышлении» [2, 103—113]. Феномен перехода материальной реальности в чистую теоретическую мысль, а отвлеченной мысли назад в материальную реальность, на наш взгляд, может открыть нам механизм трансформации метафизики в диалектику, а диалектики — в метафизику.

Чтобы обнаружить универсальный механизм их взаимного влияния необходимо сравнить метафизику с диалектикой, выступающих основными конкурирующими и одновременно взаимно дополняющими мировоззрениями, связь между которыми можно условно рассматривать как тезис и антитезис. Несмотря на то, что история их соперничества и одновременно гармоничного сотрудничества уходит в глубокую древность, наиболее яркое единство противоположностей диалектики и метафизики мы обнаруживаем в китайской Книге Перемен «Ицзин» и философии Гегеля. В них метафизика представлена цикличным вращением неизменных Дао и Мирового Разума, диалектическая же спираль представлена внутренней «пружиной» Дао или последовательным ее развитием в тезисе, антитезисе и синтезе Мирового Духа, который, в конечном счете, возвращается назад к самому себе. Циклический характер становления метафизики и спиралевидное развитие диалектики становятся двумя крайними видами проявления одного более универсального явления, которое, объединяя, оставляет их своими частными случаями. Для того чтобы обнаружить это универсальное объединяющее начало, необходимо в диалектике и метафизике найти их отличия и общее. Объединяющее их начало станет тем недостающим звеном, с помощью которого антагонистические отношения между метафизикой и диалектикой обретут свой синтез.

Первой отличительной особенностью метафизики от диалектики выступает их опора на разные свойства разума. Поскольку все виды мировоззрений, и прежде всего философских, являются продуктом деятельности разума человека, то диалектика отличается от метафизики, прежде всего, свойством разума осмыслять мир. В

основе цикличной метафизики лежит логическая способность рассудка, замкнутая на себе логика которого рождает абстрактное знание с его объективной концепцией истины в философии и корреспондентской концепцией истины в классической науке. Линейная логика рассудка обнаруживает себя в дополняющих друг друга методах обобщения и ограничения, дедукции и индукции, анализа и синтеза, образующих метафизический круг «закрытого» мышления. В основании спиралевидной диалектики лежит генетическая родовая память предков, чье проявление связано с коллективным бессознательным инстинктивных культурных кодов — архетипов. Двойная спираль ДНК родовой памяти проецирует свою организацию в способность видеть природный и культурный миры, объясняя их эволюционное и историческое развитие диалектическими законами, принципами и категориями. Все они выражают себя в относительных формах знания с их конкретной концепцией истины в философии и релятивистской концепцией истины в неклассической науке. Спиралевидная логика инстинктов обнаруживается в дополняющих друг друга методах, базирующихся на принципах дополнительности, историзма, системности, структурности, всеобщности связей и т. п. Они образуют диалектический стиль «открытого» мышления, в котором объект переплетен взаимными связями со средой обитания, условиями познания и субъектом.

Второй отличительной особенностью метафизики от диалектики становится их опора на разные по масштабу законы. Метафизика опирается на так называемые законы гармонии макро- и микрокосмоса — единства, целостности, согласованности и пропорции, описывающие идеальное состояние космоса и души [13, 33—43]. Метафизическим законам гармонии — как согласованным между собой связям — противостоят диалектические законы конфликта — единства и борьбы противоположностей, перехода количества в качество и двойного отрицания. Они объясняют неустойчивость природы Вселенной и сознания человека. Разные по своему охвату масштабы законов свидетельствуют и об их отличающейся целесообразности: цели метафизики — поиск и сохранение общей гармонии, ее согласованности, целостности, единства. Цель диалектики — поиск универсального источника конфликта динамического

материального мира, выступающего причиной постепенного его развития — эволюции, или скачкообразного — революции.

Третью отличительную особенность метафизики от диалектики мы обнаруживаем в принципах познания. К метафизическим принципам познания относятся начала, которые подчиняют себе универсальную цикличную траекторию становления бытия и мышления о нем, способом постижения и выражения которых становится логика рассудка. К таким началам, описывающим универсальный циклизм относятся принципы: «подобное стремится к подобному», «подобное порождает подобное», «крайности сходятся», «что наверху, то и внизу», «тайная гармония управляет явной» и т. п. Метафизическим принципам познания противостоят диалектические принципы, которые описывают общий характер спиралевидного развития тезиса, антитезиса и синтеза. В диалектике познание основывается на принципах развития, всеобщих связей, детерминизма, историзма, единства исторического и логического и др. Однако именно принцип восхождения от абстрактного к конкретному свидетельствует о качественно иной направленности диалектики по сравнению с метафизикой, призывающей, наоборот, в конкретном видеть общее — абстрактное. Мы становимся свидетелями зарождающегося синтеза, внутри которого «тезис» теоретически абстрактной метафизики дополняется «антитезисом» практически конкретной диалектики, повторяя противостояния инь и ян в объединяющем их Дао.

Четвертую отличительную особенность метафизики от диалектики мы видим в разной природе категорий. При исследовании происхождения диалектических категорий мы обнаруживаем, что они выступают результатом «диалога» диалектики с метафизикой. Предельно общими понятиями метафизики выступают принципы, играющие роль высших ценностей — Блага, Истины, Красоты и Справедливости [11]. Они описывают Абсолют, эманлирующий иерархический ряд метафизических категорий более низкого порядка — нус, душа, космос, природа, гармония, судьба, добродетель и т. п. Все они отражают онтологическую, гносеологическую, эстетическую и этическую устремленность метафизического мышления к предельным основаниям гармоничного бытия космоса. Диалектика, наоборот, агональна. Она вскрывает в метафизике антагонизм, не-

устойчивость, враждебность гармоничных состояний. Метафоричным примером здесь может служить все тот же диалектический конфликт между силами инь и ян, находящих свое разрешение в метафизической гармонии Дао. Исследуя любые парные диалектические категории, например, сущности и явления, свободы и необходимости, целого и части, мы буквально угадываем, что за ними стоит метафизически «закрытая» категория материи. «Открытие» конфликтов внутри «закрытых» понятий метафизики «рождает» их парные категории в диалектике. О раздвоении диалектических категорий писал еще Гегель: «...более глубокое вникновение в антиномическую или, вернее, в диалектическую природу разума показывает нам, что вообще всякое понятие есть единство противоположных моментов, которым можно было бы, следовательно, придать форму антиномических утверждений...» [1, 205].

Между метафизическими и диалектическими категориями обнаруживается устойчивая имплицитно-эксплицитная связь. Так, если метафизическая категория имплицитно содержит потенциал целостной и самодостаточной абстракции, например, категории материи, то диалектическая категория эксплицитно выражает этот потенциал в парных противоположащих и взаимно дополняющих понятиях, например, частицы и волны. Таким образом, мы становимся свидетелями плодотворного взаимодействия, при котором абстрактно-умозрительные, но целостные категории метафизики эксплицируются в конкретно-практические категории диалектики, парность которых имеет двойственную природу тезиса и антитезиса. Синтезом их неустойчивого единства опять станет метафизически закрытая категория, экспликацией которой будут следующие парные открытые категории диалектики еще более «тонкой» организации волны и частицы атома. Так осуществляется спиралевидный переход одних категорий в другие.

О подобном диалоге метафизики и диалектики свидетельствует и Ф. Энгельс. В своей «Диалектике природы» он подтверждает, что «...сколько бы миллионов солнц и земель ни возникало и ни погибало; как бы долго ни длилось время, пока в какой-нибудь солнечной системе и только на одной планете не создались условия для органической жизни; сколько бы бесчисленных органических существ ни должно было раньше возникнуть и погибнуть, прежде

чем из их среды разовьются животные со способным к мышлению мозгом, находя на короткий срок пригодные для своей жизни условия, чтобы затем быть тоже истребленными без милосердия, — у нас есть уверенность в том, что материя во всех своих превращениях остается вечно одной и той же, что ни один из ее атрибутов никогда не может быть утрачен и что поэтому с той же самой железной необходимостью, с какой она когда-нибудь истребит на Земле свой высший цвет — мыслящий дух, она должна будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время» [7, т. 20, 363].

Из этого сравнения можно сделать вывод, что диалектический метод познания исследует предмет с точки зрения «открытого» подхода. «Открытость» мышления возникает в том случае, если цикличная замкнутость метафизических методов о «вечном повторении и возвращении» «размыкается», превращаясь из логического круга в открытую спираль с неопределенным развитием, но метафизически предопределенным финалом, в котором «ничто не вечно под луной». Если метафизика — есть учение об абстрагированном и объективном знании, то диалектика — о конкретном и относительном. Эта относительная конкретность описывается законами диалектики, «открытость» которых формам и условиям бытия переводит их из разряда метафизических в диалектический способ познания. Открытая конкретность диалектики носит относительный характер познания, который привлекает в орбиту своего внимания не только специфику отношений сознания субъекта со сложно организованным объектом, но еще метод познания в пространственно-временную среду их взаимодействия. Так конкретность диалектической истины связана с относительными условиями его получения. Относительность диалектического метода переплетена с взаимодействием четырех аспектов процесса познания — объектом, субъектом, средой и способами. Метод диалектики разворачивает себя в согласии с механизмом эволюции бытия, который никаким образом не упраздняет свою связь с метафизикой. Возникает вопрос: если законам, принципам и категориям диалектики противостоят законы, принципы и категории метафизики, то какой метафизический аналог будет соответствовать диалектическому механизму эволюции?

На наш взгляд, противоположностью диалектической эволюции станет метафизический механизм эманации [13, 19—25].

В чем отличие метафизической эманации от диалектического механизма эволюции? Метафизический механизм эманации описывает предмет познания с точки зрения абстрагированного наблюдателя, сознание которого, пребывая вне времени и пространства, принципиально непричастно к объекту познания и, находясь за границами его бытия, ведет исследование, условно говоря, «со стороны». А это значит, что реальным вещам и явлениям метафизика противопоставляет идеальный мир неразвивающихся схем и их принципов. Иное мы наблюдаем в диалектическом подходе, который изучает объект как бы «изнутри». Бытие объекта в диалектике находится в непрерывном взаимодействии с сознанием субъекта, пространственно-временной средой обитания и условиями познания, отношения между которыми подчиняются логике «тезиса — антитезиса — синтеза» и описываются спиралевидным движением трех законов, некоторым количеством принципов и категорий в равной мере относящихся к природе, обществу и мышлению. Диалектика занята решением внутренних и внешних противоречий, которые влекут за собой эволюционное преобразование объекта в изменяющейся пространственно-временной среде. Превращая метафизическую неизменность в пространственно-временное измерение, диалектический метод исследует количественно-качественные свойства связанных между собой объекта, субъекта, способа познания и среды их взаимодействия. Однако если исследовать весь пространственно-временной потенциал диалектического метода, то он окажется «запертым» в «прокрустово ложе» метафизики, которая демонстрирует, как в границах закрытой эманации осуществляется динамичный процесс открытой эволюции. Собственно, об этом взаимодействии «открытого и закрытого» стилей мышления мы уже упоминали ссылками на Книгу Перемен «Ицзин» и диалектику идеализма Гегеля. В «Ицзин» спираль бытия «раскручивала» круг изменений Дао, метафизическая неизменность которого была сопряжена с диалектикой отношений инь и ян [16].

Становится понятным, в чем отличие этих методов. Если метафизика, метафорично выражаясь, исследует предельно удаленный мышлением объект в так называемый «телескоп» сознания, в кото-

ром можно увидеть независимую от хронотопа неизменную его форму — границы смыслового бытия, то диалектика занята исследованием объекта в «микроскопе» сознания, открывающем инструментально-субъективный и пространственно-временной характер его трансформаций. Кроме того, формальная сторона познания метафизики отличается от содержательного познания диалектики главным образом «степенью удаленности», или «уровнем теоретизации», объекта познания, «запускающего» в работу разные способности разума исследователя. Метафизический метод использует интуитивно-рассудочную способность разума превращать частные вещи и события в замкнутую логическую схему общего теоретического знания. Диалектический метод «включает» инстинктивно-чувственную способность разума использовать накопленный опыт предыдущих поколений в качестве бессознательно-абстрактного фона для формирования конкретного и своевременного знания. Можно сказать иначе: если метафизическое познание руководствуется положением в частном видеть общие схемы, то диалектическое познание, наоборот, стремится из исторически или генетически абстрактного представления выделить конкретное знание.

Сочетание этих подходов познания рождает открытую для взаимодействия со средой сложную структуру практического знания, которая рано или поздно вернется к своему «закрытому» состоянию метафизической схемы. Ибо, метафизика фокусирует себя на исследовании объективных, но абстрактных свойств объекта, в то время как диалектика изучает его относительные, но конкретные проявления. В метафизике «объективность» проявляется в «чистоте» обезличенной универсальности, всеобщий характер которой не зависит от привходящих субъективных и объективных условий. В то время как в диалектике «относительность» обнаруживает себя в субъективной конкретности, точность которой учитывает пространственно-временную среду обитания объекта и условия его познания. Вместе они — метафизика и диалектика — образуют своеобразные полюсы единого знания, об эффективности которого писал еще В.И. Ленин: «Мышление, восходя от конкретного к абстрактному, не отходит — если оно правильное... от истины, а подходит к ней. Абстракция материи, закона природы, абстракция стоимости и т. д., одним словом, все научные (правильные, серьезные, не вздор-

ные) абстракции отражают природу глубже, вернее, полнее» [5, 152].

Свидетельством плодотворного их сотрудничества становится фрагмент истории науки в становлении учения о микромире частиц. Известно, что в начале XX в. пристальное внимание ученых привлекало строение ядра атома. Неклассическая физика с ее квантовой и релятивистской теориями стала местом столкновения метафизики и диалектики, демонстрирующих, согласно принципу историзма, конструктивное и взаимодополняющее сотрудничество, стремление к единству знания. Так, в рамках одной семьи, что символично само по себе, Джозеф Томсон, исследуя микромир элементарных частиц, открыл метафизический статус электрона, который был объявлен реально существующей материальной частицей со всеми четко определенными параметрами его существования, за что в 1906 г. он и получил Нобелевскую премию. Некоторое время спустя его сын, Джордж Томсон, в полную противоположность утверждениям отца, доказывает, что электрон — это не частица, не абстрактный метафизический объект, а динамичная волна, распространение которой в пространстве и времени напоминает активное облако. Его взаимодействие со средой делает его диалектическим объектом. За это открытие он, в свою очередь, тоже получает Нобелевскую премию в 1937 г. Суть двойного открытия свойств электрона сводилась к тому, что объект один, а методы или подходы к его познанию могут быть разными — метафизическими или диалектическими. Если метафизика видит в электроне абстрактный изолированный объект, то диалектический подход исследует его как комплекс взаимодействий части с целым. Метафизический и диалектический методы познания становятся для нас своеобразным «тезисом» и «антитезисом» более универсального метода познания, который нуждается в их синтезе.

Синтез или единство двух методов заключается в том, что метафизика становится формальным проявлением диалектики, сама же диалектика остается глубинным содержанием метафизики. Скажем по-другому: абстракции метафизики имплицитно содержат в себе конкретику диалектики, которая становится пространственно-временной ее экспликацией. Примером тому может служить метафизическая абстракция «материи», которая в диалектике принимает

вид множества взаимодействующих элементарных частиц, образующих активное ядро атома. Возникает вопрос: что связывает имплицитность метафизики с эксплицитностью диалектики? Таким универсальным коммуникативным механизмом, на наш взгляд, становится понятие эманации. С возвращением универсального механизма эманации в широкий философский обиход можно выдвинуть важнейшую гипотезу, что если в основе человеческого мышления лежит фундаментальная потребность избежать хаоса и максимально упорядочить себя и мир, то именно он удовлетворяет всеобщую нужду в наведении универсального порядка. Если согласиться с утверждением, что «поиски принципов гармонизации универсума выступали ведущей идеей всех философских систем от древности и до настоящего времени» [6, 59], то, нам видится, что именно эманация становится универсальным механизмом гармонизации, универсализации и рационализации.

Эманация объединяет собой не только метафизические и диалектические методы познания, но, что принципиально важно, гипотетически и две другие крайние мировоззренческие формы — мистическую и мифологическую. Механизм эманации может стать своеобразной философской «теорией всего», претендующей на «царский путь в культуре, или, по крайней мере, в философии». Претензия эманации на роль «теории всего» аргументировано обосновывается рядом ее фундаментальных функций, среди которых первой станет ее объяснительный механизм возникновения всего из ничто — абсолютной пустоты [12, 76]. Вторым ее достоинством становится последовательное и логическое описание перехода бесконечного и вечного покоя пустоты в ограниченные пространством и временем траектории движения материи — линейность, цикличность, спираль и хаос, ибо пятой траектории не существует. Третье достоинство эманации связано с тем, что все траектории описывают собой не только соответствующие модели материалистического детерминизма, но и формируют основные законы бытия, динамика которых, согласно положению «бытие определяет сознание», воздействуют на соответствующие способности мышления разума: линейность интуиции, цикличность рассудка, спираль инстинктов и хаос телесных чувства. Четвертым достоинством эманации становится ее влияние на формирование универсальной формулы рацио-

нальности, характеристики которой вытекают из способностей разума. Рассмотрим это.

Так, линейность интуиции, которая беспредпосылочно способна узреть истину в виде идеи, становится первым аспектом универсальной рациональности — целеполаганием, придавая деятельности статус целесообразности.

Циклический рассудок, логически описывая идею, превращает ее в замкнутую причинно-следственную цепь, которая становится вторым аспектом универсальной рациональности — схематизмом.

Спираль инстинктов, хранящих в себе родовую память в виде генетически обусловленных архетипических образов, выбирает путь к достижению цели, последовательность которого становится третьим аспектом универсальной рациональности — алгоритмом.

Хаос телесных чувств, призванный воспринимать и сравнивать события мира, способствует определению практичности выбранного пути, который формирует четвертый оценочный аспект универсальной рациональности — эффективность.

Таким образом, свойства разума последовательно эманцируют четыре соответствующих аспекта универсальной рациональности — целесообразность, схематизм, алгоритмизм и эффективность.

Диалектический материализм, открывая пространственно-временные и инструментально-субъективные аспекты рациональной деятельности, превращает закрытую метафизическую схему в открытую для взаимодействия с миром структуру. «Открытая» для сотрудничества структура сложнее по своей организации, чем «закрытая» схема. Рассмотрим роль структуры в формировании диалектической рациональности.

Определение структуры. Структура — это пространственно-временная система в разной степени устойчиво связанных между собой логических схем. Если закрытая схема или система схем — это объекты метафизики, то совокупность взаимообусловленных схем, открытых пространству, времени и субъекту деятельности, становится структурным объектом диалектики. *Пространственными элементами структуры* является ее иерархическая соподчиненность, образующая вертикально-горизонтальные связи между витками диалектической спирали. *К временным элементам структуры* относятся принципы причинности, последовательности, дополненности, детерминированности развития от простого к сложному,

которые продолжаютя принципами преемственности, историчности и другими видами взаимодействия. Отметим, что структуры бывают как природными — например, галактики, организмы, нейронные сети мозга, так и искусственными — социальные институты, компьютерные схемы и т. п. Все они измеряются разной степенью внутренней и внешней эффективности. Структура, утратившая связь с наполняющими ее логическими схемами, превращается для разума в мифологический воображаемый образ. Тогда место диалектической структуры в иерархии философских восприятий окажется между «вышележащей» метафизической логической схемой и «нижележащим» мифологическим воображаемым образом. Схема, структура, образ — такова неполная иерархия восприятия реальности разными свойствами разума: рассудком, инстинктивной коллективной памятью и чувствами.

Внутренняя эффективность структуры проявляется в ее устойчивой самооценности и относительной независимости. Например, самооценность кристалла определяется устойчивостью его существования. Не будем забывать, что всякий живой организм — это природная структура, предназначенная для жизнедеятельности в конкретных условиях. Поэтому, чем выше структурная организация организма, тем древнее его порода и шире ареал его обитания. Самоценность человека определяется структурной организацией его разума, которая определяется отрицательной и положительной свободами. Отрицательная свобода разума делает личность независимой от привходящих обстоятельств социального существования и хронотопа, поэтому она имеет метафизически-теоретическую форму своего проявления. Положительная свобода структурно организованного разума реализуется в его даре, таланте, призвании, предназначении. Если все эти качества пытаются реализоваться в социальной среде, то они уже носят диалектически-конкретную форму своего проявления. Самоценность научной теории проявляется в ее структурной устойчивости к фальсификации и практической реализуемости. Самоценность национальной культуры как сложной структуры проверяется выживаемостью веками и тысячелетиями среди других культур.

Внешняя эффективность структуры проявляется в степени влияния на пространственно-временную среду обитания, количестве и качестве устойчивых связей с ней. Поэтому внешняя эффек-

тивность структуры в социуме связана с волюнтаризмом: с волей к лидерству, с властью отдельного человека, политической партии, касты или социального класса. Власть становится выражением внешней эффективности структуры в достижении поставленной цели. Так, например, Ленин писал, что «...цели человека порождены объективным миром и предполагают его...» [5, 171]. Ибо революции или перевороты в государстве осуществляются в результате стремления к такому типу устройства, выгоду от которого видит определенная группа людей, чья структурная организованность в достижении цели оказалась выше, сильнее, чем у конкурентов. Подтверждением тому становится фраза Ленина, сказанная им накануне разгона Учредительного собрания в январе 1918 г.: «Морали в политике нет, а есть только целесообразность» [9, 166]. В мире искусства признаком успеха становится такая художественная структура, эстетическое впечатление от которой становится максимально влиятельным в социальном пространстве. В мире науки признаком внешней эффективности становится теория, которая способна на продолжительное время стать системообразующей, парадигмальной.

Совершенной, или идеальной, структурой становится такая, которая затрачивает минимальные усилия для максимального числа решаемых задач. Такой предельно эффективной структурой может быть только пространственная пустота, вечность, покой, простота и бесконечность которой выступают «альфой и омегой» всех возникающих, конкурирующих друг с другом и увядающих в энтропии структур [14, 6—21]. Пустота как идея или принцип познания выступает чаще объектом мистической рациональности, которая связывает себя с диалектической структурой опосредованно, через метафизику рациональных логических схем. В современной научной картине мира мистическая пустота присутствует в образе Ничто, внутри которого возникла точка сингулярности, приведшая к Большому взрыву и рождению Вселенной. Таким образом, диалектическое мышление — это пространственно-временное структурное мышление субъекта, в рамках которого рождается диалектическая рациональность — как оптимальная форма достижения цели в любой из социальных сфер. Поскольку рациональность в материалистической диалектике принимает структурный характер, то она по-

лучит название относительно-конкретной диалектической рациональности.

Проведем сравнительный анализ метафизической и диалектической рациональностей. Главными свойствами универсальной рациональности выступают четыре организующих ее формальных принципа — целесообразность, схематизм, алгоритмизм, эффективность. Однако содержание универсальных принципов рациональности в метафизике и диалектике различно. Вначале рассмотрим их в метафизике.

В метафизике целесообразность определяется теологичностью принципов или идей, которые лежат в основании различных философских школ. Схематизм метафизики проявляется в соответствии идей вещам. Алгоритмизм метафизики обнаруживается в последовательном выделении общего из частного. И, наконец, оправданность подобного подхода связана с его концептуальной продуктивностью, формирующей этические концепции разных философских школ.

Рассмотрим теперь эманационный переход метафизической рациональности в диалектическую. Телеологизм метафизики становится в диалектике целеполаганием конкретных в социальной среде открытий, событий и состояний. Схематизм гармоничных связей в метафизике превращается в диалектике в структурный конфликт, или конфликт структур. Алгоритм метафизического познания, направленный от конкретного к абстрактному, преобразуется в диалектике «возвращением» абстрактного к конкретному с учетом разной степени взаимодействия объекта, субъекта, среды и средств. Метафизическая конкурентная устойчивость теоретического знания в борьбе с другими концепциями в диалектической рациональности становится фактуальностью, доказательностью и демонстративностью практического знания. Так осуществляется, на наш взгляд, переход метафизической «абстрактной» рациональности в «относительно-конкретную» диалектическую.

Итог. Если диалектическую рациональность интересуется «конкретное» знание как результат взаимного переплетения отношений четырех аспектов единого познавательного процесса, то метафизическую рациональность занимает «абстрактное» знание, выступающее итогом двух мысленных приемов — обобщения и изоляции. Мыслительное обобщение в метафизике рождает принцип,

или схему, чье постоянство связано, во-первых, с изоляцией от чувственных особенностей познающего и, во-вторых, изоляцией от пространственно-временной среды пребывания субъекта и объекта. Вместе они — «абстрактное» и «конкретное» знание, которым соответствуют объективная и относительная истины метафизического и диалектического методов, могут претендовать на взгляд, выступающий синтезом тезиса и антитезиса двух полюсов познания. Если метафизическая рациональность несет «стратегическую» функцию аргументированного прогноза неизбежного, так как в схеме видна картина событий в целом, в ее законченном, завершенном состоянии, то диалектическая рациональность несет «тактическую» функцию, диагностируя событие или явление в его настоящем моменте пространственно-временного континуума. Если метафизическая «закрытость» абстрактного знания принципиально обезличена, а потому не подразумевает свободы субъекта, то диалектическая «открытость» конкретного знания обусловлена свободой выбора средств и способов их решения.

Главным итогом объединения двух видов рациональности — метафизической и диалектической — становится обретение более эффективной универсальной, или «доктринальной», рациональности, в которой «открытая» рациональность диалектики будет вынуждена согласовывать свое развитие с «закрытой» рациональностью метафизики, вечные принципы и схемы которой станут теоретическим эталоном для диалектической практической рациональности, вынужденной решать текущие проблемы и задачи.

Литература

1. Гегель Г.Ф.В. Соч. Т. V. М., 1937.
2. Ильенков Э.В. Материалистическая диалектика как логика. Алма-Ата, 1979.
3. Исторические типы рациональности. Т. 1 / Под ред. В.А. Лекторского. М., 1995.
4. Куши А.Л. Методология и методика научного исследования: диалектика взаимоотношений // Диалектическое мышление и феномен методологических исследований в развитии науки. Усть-Каменогорск, 2017. С. 176—184.

5. Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 18. М.: Изд. полит. литературы, 1967.
6. Лешкевич Т.Г. Неопределенность в мире и мир неопределенностей. Ростов н/Д., 1994.
7. Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
8. Метлов В.И. Введение в диалектику, или философия в науке. От вещи в себе к вещи для нас. М.: Ленанд, 2016.
9. Мстиславский Д.С. Записи о Ленине // Воспоминания о В.И. Ленине: В 10 т. Т. 5. М.: Политиздат, 1990.
10. Поддубный Н.В. Диалектика и судьбы научного рационализма на рубеже веков // Наука. Искусство. Культура. 2015. Вып. 2 (6).
11. Родзинский Д.Л. Сознание античного мудреца. М.: Аграф, 2003.
12. Родзинский Д.Л. Небытие и бытие сознания в ранних формах индийской, китайской и греческой философии. М.: МПСИ, 2006.
13. Родзинский Д.Л. Абсолютная природа разума. Онтолого-антропологическая парадигма: бытие и небытие. М.: Ленанд, 2016.
14. Родзинский Д.Л. Абсолютный код культуры и фрактальная теория мышления. М.: URSS, 2020.
15. Шестакова М.А. Возвращение диалектики // Философия и общество. 2016. № 2. С. 141—148.
16. Шуцкий Ю.К. Классическая китайская «Книга Перемен». Ростов н/Д.: Феникс, 1998.

References

1. Hegel' G.F.V. Soch. T. V. M., 1937.
2. Il'enkov E.V. Materialisticheskaya dialektika kak logika. Alma-Ata, 1979.
3. Istoricheskie tipy racional'nosti. T. 1 / Pod red. V.A. Lektorskogo. M., 1995.
4. Kuish A.L. Metodologiya i metodika nauchnogo issledovaniya: dialektika vzaimootnoshenij // Dialekticheskoe myshlenie i fenomen metodologicheskikh issledovanij v razvitii nauki. Ust'-Kamenogorsk, 2017. S. 176—184.

5. *Lenin V.I.* Poln. sobr. soch. 5-e izd. T. 18. M.: Izd. polit. literatury, 1967.
6. *Leshkevich T.G.* Neopredelennost' v mire i mir neopredelennostej. Rostov n/D., 1994.
7. *Marks K., Engel's F.* Soch.
8. *Metlov V.I.* Vvedenie v dialektiku, ili filosofiya v nauke. Ot veshchi v sebe k veshchi dlya nas. M.: Lenand, 2016.
9. *Mstislavskij D.S.* Zapisi o Lenine // Vospominaniya o V.I. Lenine: V 10 t. T. 5. M.: Politizdat, 1990.
10. *Poddubnyj N.V.* Dialektika i sud'by nauchnogo racionalizma na rubezhe vekov // Nauka. Iskustvo. Kul'tura. 2015. Vyp. 2 (6).
11. *Rodzinskij D.L.* Soznanie antichnogo mudreca. M.: Agraf, 2003.
12. *Rodzinskij D.L.* Nebytie i bytie soznaniya v rannih formah indijskoj, kitajskoj i grecheskoj filosofii. M.: MPSI, 2006.
13. *Rodzinskij D.L.* Absolyutnaya priroda razuma. Ontologo-antropologicheskaya paradigma: bytie i nebytie. M.: Lenand, 2016.
14. *Rodzinskij D.L.* Absolyutnyj kod kul'tury i fraktal'naya teoriya myshleniya. M.: URSS, 2020.
15. *SHestakova M.A.* Vozvrashchenie dialektiki // Filosofiya i obshchestvo. 2016. № 2. S. 141—148.
16. *SHCHuckij YU.K.* Klassicheskaya kitajskaya «Kniga Pere-men». Rostov n/D.: Feniks, 1998.

А.В. МАРКОВ

М.М. Бахтин как философ хозяйства*

Аннотация. Рассмотрены редкий случай обращения М.М. Бахтина к экономической жизни эпохи Возрождения. Доказывается, что это обращение было частью расставания со старым историзмом Эдуарда Гиббона и рецепции мессианского историзма

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Марков А.В. М.М. Бахтин как философ хозяйства // *Философия хозяйства*. 2024. № 1. С. 207—217. DOI: